

Título: Los tambores de la casa-templo Sarabanda Barremundo de Agramonte, Matanzas, Cuba.¹

Autora: Suleidis Sanabria Acosta²

El colonialismo marcó una época de profundo quehacer en la predicación de posiciones racistas durante el proceso de colonización que sufrió nuestro continente a partir del encontronazo entre la cultura hispana y la aborígen residente ya en estas tierras. Este proceso que trajo como consecuencia la drástica reducción de la población nativa, llevó a los colonizadores a trasladar africanos convertidos en esclavos hacia esta región para utilizarlos como mano de obra.

Fueron entonces los llamados Cabildos de Nación los encargados de reproducir el conocimiento y hacerlo evolucionar y permanecer a través de los siglos logrando que sobreviviera en Cuba, más que un grupo de practicantes de artes oscuras, todo un conjunto identitario retoñado totalmente en su conocimiento y personalidad.

Lejos de los prejuicios heredados del cristianismo, la verdadera emancipación del conocimiento está en apropiarnos de la verdad sin fanatismos ni recelos pues tanto en el arte como en la religión los vínculos hispánicos y africanos contribuyeron a sellar una parte significativa de la cubanidad.

La cultura impregna todo en sentido antropológico. Es imposible explicar el comportamiento humano sin tener en cuenta que los actores sociales, además de ser individuos racionales son productores de significados, usan símbolos, narran historias que producen sentido e identidad, se comunican, sueñan, juegan, aman, trabajan, organizan su existencia. El comportamiento es, entre otras cosas la forma de conducirse que tienen las personas en congruencia con los estímulos a que son expuestos en el entorno en que interactúan. El mundo que enriquece nuestra conciencia desde que abrimos los ojos, nos acomete en las diversas formas de relacionarse con el entorno que tienen aquellos por quienes nos rodeamos ya sea de forma voluntaria u obligatoria. Este conjunto de información de la que nos provee la realidad actúa como un estímulo que posteriormente desencadenará una respuesta en la conformación de nuestra personalidad, pues son nuestras particularidades interiores las que nos hacen reaccionar de forma individualmente peculiar.

El término cultura ha evolucionado en la medida en que el hombre ha encontrado respuesta a sus interrogantes. Ha superado la limitante de circunscribirse al cultivo de la tierra, el culto rendido a los dioses, el saber, el arte para rebelarse en función del ser humano y su progreso.

¹ Publicado en: Rev. *Signos* no.76 enero-julio, 2018, Santa Clara, Cuba. ISSN 0864-1390.

² Máster en Procesos Culturales Cubanos Profesora de idioma español. Facultad de Comunicaciones. Universidad de Estudios Internacionales de Hebei. Dirección: Huifeng Road, Hongqi street, Distrito Qiaoxi, Shijiazhuang, Hebei, China. E-mail: suleidis.sanabria@hotmail.com.

En la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, MONDIACULT. (México, 1982.), se adopta por consenso el siguiente concepto:

“La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.

Porque, qué es la sociedad, sino una telaraña de conexiones subjetivas en cuyo centro habita el ser humano, quien a su vez, siendo actor y espectador utiliza el sistema comunicativo del que se ha apropiado a partir de su interacción con la realidad circundante y lo desenreda, lo descifra para luego traducírnoslo.

Cuando decimos que la cultura es *popular* este término, generalmente hace referencia a lo masivo, lo común, lo ordinario y de mal gusto entonces la expresión nos describe una realidad atrasada que nos lleva a replantearnos el concepto de *pueblo*, sector que aparece muchas veces menospreciado en nombre de percepciones erradas a partir de conceptos elitistas que ubica en un plano opuesto el significado de *culto*. Siendo esta expresión mensajera de formas refinadas.

El valor de lo popular no solo reside en su belleza sino en su representatividad sociocultural. El pueblo es capaz de generar formas específicas de representación, reproducción y reelaboración simbólica. Cada sistema tiene un sentido cultural para quienes lo comparten. La cultura popular es una cultura de contestación, de resistencia, resultado de la creatividad del ser humano. Y en medio de este quehacer cotidiano que modela nuestras vidas se encuentra la religión; satisfaciendo las exigencias del individuo tanto en el ámbito del conocimiento como en el de los sentimientos y alzando la bandera de nuestra estirpe en particular; éstas prácticas, que han sido llamadas afrocubanas por generaciones para ponerles el sello diferenciador y vincularlas en alto grado con aquella cultura que estuvo esclavizada bajo el látigo cruel del colonialismo español "son esencialmente cubanas, pues sus portadores y trasmisores fundamentales son personas nacidas y formadas en Cuba y descendientes por varias generaciones de individuos culturalmente condicionados por el contexto nacional, con independencia del grado de melanina en piel"³.

El tiempo y el espacio

El poblado de Agramonte se encuentra ubicado a 15km de Jagüey Grande, cabecera municipal en la actualidad, a los 22,4⁰ de latitud norte y a los 81,07⁰ de longitud oeste, en la llanura de Colón, perteneciente a la llanura Habana – Matanzas; con una altitud de 30m. Limita al sur con el municipio Jagüey Grande, al este con los municipios de Perico y Colón, con Jovellanos por el norte y al oeste con el consejo popular San José de Marcos. En su población

³Véase Guanche, Jesús. Componentes étnicos de la nación cubana. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 2011

predomina el sexo masculino con una cantidad aproximada de 5359 sobre la cantidad femenina que es solo de 5152. En la fecha de inauguración existe una contradicción pues el 5 de diciembre de 1859 se toma del libro "Panorama Histórico" de Gerardo Castellanos pero un español llamado José J Rousec en el "Diccionario Geográfico Histórico Económico de Cuba", plantea que la fecha correcta fue el 1ro de enero de 1859.

La esclavitud estuvo siendo una cruel realidad hasta entrada la república en 1900 en los ingenios que rodeaban la zona. El Unión de Fernández en esa época, era uno de los cinco ingenios más grandes del país. Contaba, entre otras particularidades con cuatro trapiches, ocho defecaderos, una planta eléctrica, ciento cincuenta fragatas, cuatro locomotoras, un alambique con una producción de cincuenta mil litros de alcohol, existían cuatrocientos cincuenta cabezas de ganado ciento catorce caballerías de caña sembradas y una dotación de quinientos veinte y un esclavos entre criollos y africanos. Esta realidad favoreció la representación cultural del continente negro en la zona y en la actualidad, existen más de veintiséis familias que practican religiones de ascendencia africana y en algunas de ellas se hallan prendas (ngangas) conformadas en el siglo XIX.

Muestra de esta realidad cultural es la casa-templo *Sarabanda Barremundo* ubicada exactamente en calle Cosme de la Torriente # 9 % Enrique Creci y Pepe Roque donde reside Mario José Díaz Abreu quien es "portador de tradiciones"⁴, Tata Cuyere Nfinda y tesoro humano vivo porque ha sido el encargado de revitalizar y enriquecer toda la riqueza patrimonial de la que su familia es portadora. Descendiente de una esclava del Ingenio Unión de Fernández llamada Ma Tití, víctima de la trata esclavista, llegó a estas tierras en 1857 embarazada de una niña que llevaría por nombre Jacinta Fernández, mensajera de la primera nganga que perteneció a la familia.

Las ngangas o prendas constituyen el centro de la práctica de la religión Palomonte. Práctica pagana, politeísta y animista que llegó a Cuba desde África aproximadamente en el siglo XVI, pues la presencia conga es anterior a la yoruba de manera significativa. Es un culto que se centra, además, en el tributo a los ancestros.

La religiosidad que circula entre los practicantes que pertenecen a la casa-templo se nos muestra a través de la exigencia que se mantiene en el orden del respeto y veneración a los ídolos, así como la correcta actitud ante la sociedad, la familia y las responsabilidades que cada quien tiene para con la actividad religiosa; y el vínculo que se construye entre el sujeto y las deidades a las que venera se efectúa mediante un complejo sistema de rituales donde priman los accesorios, que no fueron traídos por aquellos que viajaron cautivos sino contruidos una y otra vez, ajustándose a las condiciones materiales y poniendo el conocimiento en función de las necesidades de adaptación al nuevo ambiente. El africano que fue despojado de casi todo lo material que constituía su idiosincrasia, trajo consigo, un bagaje cultural que se introdujo en la cotidianidad a través del carácter de resistencia de algunas prácticas culturales. Aunque Lydia Cabrera, en el período que recoge los testimonios de los diferentes sacerdotes religiosos en

⁴ ver Menjuto, Margarita. Guanache, Jesús. La cultura popular tradicional. Conceptos y términos básicos. Consejo Nacional de Casas de Cultura, Ciudad de La Habana, 2008

la región de la Habana y Matanzas nos aclara que “*los africanos y los viejos criollos no perdían contactos con el África y por medio de los viajantes canarios importaban todos los objetos necesarios al culto*”.⁵

En la práctica del Palo Monte los agregados son innumerables, comenzando por toda la riqueza que aporta el contexto ambiental en sus reinos vegetal, animal y mineral. Y a partir de estos componentes surgen otros cuando los diversos elementos se vinculan y complementan. No es esta propuesta un discurso sobre la existencia o no de seres alados, de espíritus que regresan o pruebas de fe. Es la interconexión de sentimientos, la espiritualidad compartida, la relación concreta y funcional que se establece entre personas que presentando características diferentes en cuanto a su status social, actividad laboral, concepciones filosóficas giran en torno a una misma fe que se manifiesta en función del sistema de signos y símbolos que forman parte de la religión; ocupando el centro de nuestra atención el tambor, no como instrumento musical, vocero de deidades, o partícipe del conjunto que adorna musicalmente las ceremonias religiosas sino en su proceso de creación.

Descubriendo al tambor

Según la enciclopedia EcuRed, el *Tambor* es un instrumento de percusión membranófono que consta de una caja de resonancia, generalmente de forma cilíndrica, y una (o dos) membranas, llamada parche, que cubre la abertura de la caja. Generalmente, el tambor es golpeado, para producir el sonido, en el parche con la mano o con algún objeto, comúnmente baquetas; también se suele percutir la caja. A lo largo y ancho de la isla, la variedad existente de estos instrumentos musicales es fabulosa así como su impacto en la sonoridad de la música cubana y la utilización en los diversos conjuntos instrumentales que están recogidos en el Atlas de los instrumentos de la música folclórico – popular en Cuba.

A partir de la tradición que existe en la casa-templo *Sarabanda Barremundo* de la práctica de la religión Palo Monte, se realiza tradicionalmente la fabricación artesanal de estos tambores, cuyo formato se acerca al de los tambores de bembé⁶.

Para realizar dicho instrumento, generalmente se obtiene el cuero de res en el matadero. Se utiliza este cuero pues el de chivo se raja fácilmente con la fuerza del golpe al percutir el tambor pues el acto se realiza con dos palos de guayaba para que el sonido del rebote resuene con más fuerza. Ya poseyendo el cuero, se revisa que no tenga cortaduras y se introduce en cal durante varios días. Este proceso permite que posteriormente se despenda el pelo con mayor facilidad, además que no se pudra el material. Ya con anterioridad, en menguante se ha cortado una mata de aguacate, pues según el Tata responsable de todo el procedimiento, es el árbol que a la vez de ser resistente se puede vaciar sin que el proceso sea demasiado trabajoso como cuando se utiliza el cedro. Cuando sale el cuero de la cal se

⁵ Cabrera, Lydia. Cuadernos manuscritos. Hojas sueltas sin ubicación 2. Foto img913.

⁶ ver Guancho, Jesús. La música entre África y América. Montevideo, Uruguay. pág. 168

raspa de forma muy cuidadosa para evitar cualquier quebradura y se corta aprovechando la humedad pues al secarse se torna realmente duro y es imposible trabajar con él.

Con el cilindro de madera listo, o sea, correctamente vaciado y cortado al tamaño correcto se procede a cortar el cuero después de haberlo medido y se clava con puntillas o alambre alrededor de una de las bases del tronco.

Como adorno se le pone un borde a manera de cinta, realizado del mismo cuero y se le añaden figuras o se pinta. Al concluir se pone a coger sol durante varios días, esto permite que el cuero seque y tense. A medida que seca va blanqueando y el toque final es untarlo con manteca de corajo.

A estos tambores que están fundamentados para Sakpata o Covallende se les puede proporcionar calor también haciendo una hoguera con guano pues este método produce suficiente calor para que el cuero se tense de forma satisfactoria.

No solo se utilizan estos tambores artesanales en las festividades donde se les rinde tributo a las deidades de la casa-templo *Sarabanda Barremundo*, se usan además tumbadoras a las que también se les pone cuero de res como membrana cuando necesitan mantenimiento.

Llamados *Caja*, el mayor, *Mula*, el mediano y *Cachimbo*, el pequeño se colocan generalmente de la siguiente forma: la Caja en el centro que es la que varía el ritmo con el repique y se toca con un palo y una mano; a la derecha el Mula se toca con dos palos y el Cachimbo cuyo toque se puede realizar con uno o dos palos se coloca al extremo izquierdo de los ejecutantes.

La cultura popular se nutre de la sapiencia de las tradiciones. Al decir de Gramsci: la cultura popular es inorgánica, fragmentaria, degradada y al mismo tiempo tiene una particular tenacidad, una espontánea capacidad de adherirse a las condiciones materiales de vida y sus cambios, a veces con un valor político, progresista, de transformación.

En el proceso de globalización neoliberal que sufre el mundo constituye un error no darle prioridad a los elementos que conforman nuestra idiosincrasia. Para valorar lo que es la cultura cubana en su justa medida, solo existe un camino y es el del autorreconocimiento.

El tambor existe. No surge en un proceso frío donde el ejecutor se encuentra enajenado de la fase de creación, sino que milita entre el fabricante y el instrumento un intercambio de emociones, esfuerzos y desvelo a la espera de un instrumento digno de presentárselo a las deidades. Más allá del material utilizado o el estilo predefinido que demuestran la habilidad del artesano, la obra nace a partir del sentimiento que es capaz de arrancarnos.